

T.BOEOTICUM BOISS X T.AESTIVUM CHATISHTIRISHDAN OLINGAN BUG'DAY DURAGAYLARIDA CHANGCHILARNING FERTILLIGI

Seytnazarova Tillaxan Elmuratovna

q.x.f.f.d., O'GRITI

O'simliklar genetik resurslari ilmiy tadqiqot instituti, Tashkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14614113>

Annotasiya. Maqolada bug'doyning *T.boeoticum* Boiss va *T.aestivum* turlari ishtirokida olingan F_1 duragaylarida changchilarning fertillik darajasi keltirilgan. Tadqiqotlar maqsadi *T.boeoticum* Boiss diploid turi genetik materialining yumshoq bug'doy genomiga introgressiyasi hisoblanadi. *T.boeoticum* Boiss va *T.aestivum* turlari ishtirokida jami 10 ta sxema bo'yicha chatishtirishlar olib borildi. Shundan 5 ta duragay kombinatsiyadan F_0 urug'lari olindi. F_1 o'simliklar 4 ta kombinatsiyada o'sib chiqdi, 1 kombinatsiyada bo'lsa to'liq sterillik kuzatildi. F_1 o'simliklarida changchilarning fertillik darajasi 16,6% dan 22,2% gacha bo'ldi.

Kalit so'zlar: *T.boeoticum* Boiss, *T.aestivum*, changchilarning fertillik darajasi, introgressiya.

Аннотация. В статье представлен степень фертильности пыльцы у гибридов F_1 , полученных с участием видов пшеницы *T.boeoticum* Boiss и *T.aestivum*. Цель исследования - интрогрессия генетического материала диплоидного вида *T.boeoticum* Boiss в геном мягкой пшеницы. Всего было скрещено 10 комбинаций видов *T.boeoticum* Boiss и *T.aestivum*. В результате были получены семена F_0 от 5 гибридных комбинаций. Растения F_1 вырос в 4 комбинациях, полная стерильность наблюдалась в 1 комбинации. Степень фертильности пыльцы у растений F_1 колебалась от 16,6% до 22,2%.

Ключевые слова: *T.boeoticum* Boiss, *T.aestivum*, степень фертильности пыльцы, интрогрессия.

Abstract. The article presents the degree of pollen fertility in F_1 hybrids obtained of the study is introgression of the genetic material of the diploid species *T.boeoticum* Boiss into the genome of common wheat. A total of 10 combinations of *T.boeoticum* Boiss and *T.aestivum* were crossed. As a result, F_0 seeds were obtained from 5 hybrid combinations. F_1 plants grew in 4 combinations, complete sterility was observed in 1 combination. The degree of pollen fertility in F_1 plants ranged from 16.6% to 22.2%.

Key words: *T. boeoticum* Boiss, *T.aestivum*, degree of pollen fertility, introgression.

Kirish. Bug'doyning *T.boeoticum* Boiss diploid turi ($2n=14$) filogenetik jihatdan *Triticum monococcum* turiga yaqin hisoblanadi. O'simlik bo'yi 40-100 sm oralig'ida, poyasi to'q yashil rangli, somoni ingichka, lekin mustahkam va bardoshli, yotip qolmaydi. Barglari ingichka 7-13 mm, o'rtacha uzunlikda 14-27 sm, to'q yashil, tukli, doni qizil, kamdan-kam hollarda yashil rangli, 1000 dona don vazni 16-27 gramm. *T.boeoticum* Boiss kseromezofit, geliofit va glikofitlarga kiradi. Bundan tashqari zang kasalligiga chidamli ekanligi tadqiqotlarda aniqlangan. Bug'doyning *T.durum* x *T.boeoticum* Boiss ($2n=28$)x($2n=14$) duragayida [2. 591-597]. univalentlar 9,88; bivalentlar 5,22; multivalentlar 0,16 tashkil etganligi aniqlangan. N.V.Barisheva tomonidan *T.durum* x *T.boeoticum* Boiss sxemasida olingan introgressiv liniyalarni *T.aestivum* bilan chatishtirib bug'doyning pentaploidli shakllari yaratilgan [4. 149-159]. *T.boeoticum* Boiss bilan

T.urartu ni chatishtirib olingan F_1 duragaylarda 7 bivalent kuzatgan, lekin duragay to‘liq sterillikni namoyon etgan [3. 100-110]. *T.boeoticum* Boiss diploid turining boshqa turlar bilan xromosoma kon'yugasiyasi juda kam o‘rganilgan.

Tadqiqotlar maqsadi. *T.boeoticum* Boiss turining genetik materialining yumshoq bug‘doy genomiga introgressiyasi tadqiqotlar maqsadi hisoblanadi. *T.boeoticum* Boiss va *T.aestivum* turlari ishtirokida olingan F_1 o‘simliklarida changchilarning fertillik darajasi aniqlandi. Keyingi tadqiqotlarda turlararo duragaylarda xromosoma kon'yugasiyasi o‘rganiladi.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Tadqiqotlarda *T.boeoticum* Boiss diploid turining 9 ta namunasi, bahorgi yumshoq bug‘doy liniyalari va ular ishtirokida olingan 5 ta duragay kombinasiya tadqiqot obekti sifatida olindi. Sitogenetik tahlillar Z.P.Pausheva “Praktikum po sitologii rasteniy” (1974) metodik qo‘llanmasi asosida olib borildi [1. 200-206]. Changchilarning fertilligi NLCD-307B mikroskopida 10x40 kattalikda aniqlandi. Changchilarning fertilligi o‘simliklarning gullash davrida olib borildi. Changchilar 2% atsetokarmin bilan buyyaldi va 1 kun davomida muzlatkichda saqlandi. 2 tuxum va vegetativ hujayra mavjud bo‘lgan, to‘q pushti rangli, donodor sitoplazmali changchilar fertil changchilar guruhiga kiritildi. Buyalmagan changchilar pushsiz changchilar guruhiga kiritildi.

Tadqiqot natijalari. Bug‘doyning *T.boeoticum* Boiss va *T.aestivum* turi namunalari ishtirokida jami 10 ta kombinasiya bo‘yicha chatishtirishlar olib borildi. Chatishtirishlar resiprok usulda olib borildi, (*T.aestivum*) x (*T.boeoticum*) sxemasi bo‘yicha duragay urug‘lar olinmadi. (*T.boeoticum*) x (*T.aestivum*) kombinasiyasi buyicha 5 ta duragay kombinasiyadan F_0 urug‘lari olindi. F_1 o‘simliklar 4 ta kombinasiyada o‘sib chiqdi (1-rasm), 1 ta kombinasiyada bo‘lsa to‘liq sterillik kuzatildi. 1-jadvalda F_1 o‘simliklarida changchilarning fertillik darajasi keltirilgan. F_1 (*T.boeoticum*) x (*T.aestivum* L) L-17 duragay o‘simlikda changchilarning fertillik darajasi 20,5% ni, F_1 (*Triticum boeoticum* var.*pseudo-boeoticum*) x (*T.aestivum* L) L-3 kombinasiyasida 19,3% ni, F_1 (*Triticum boeoticum* var.*virido-boeoticum*) x (*T.aestivum* L) L-19 kombinasiyasida 22,2% ni, F_1 (*T.aegilopoides*) x (*T.aestivum* L) L-20 kombinasiyasida 16,6% ni tashkil etgan bo‘lsa, F_1 (*Triticum boeoticum*) x (*T.aestivum* L) L-3 kombinasiyasi bo‘lsa to‘liq sterillikni namoyon etib, urug‘lardan o‘simliklar o‘sib chiqmadi. Changchilar fertilligining bunday past bo‘lishi duragaylarda xromosoma kon'yugasiyasining to‘liqsizligidan dalolat beradi. Olingan F_1 o‘simlik boshloqlarida juda kam don shakllanishi kuzatildi. Keyingi tadqiqotlarda mazkur ikki turlardan olingan duragaylarda xromosoma konyugasiyasini o‘rganish va fertillikni to‘la tiklash bo‘yicha tadqiqotlar davom ettiriladi. Asosiy maqsad esa *T.aestivum* genomiga *T.boeoticum* Boiss genetik materialining introgressiyasi hisoblanadi.

1-jadval

***T.boeoticum* Boiss namunalari ishtirokida olingan F_1 duragaylarida changchilarning fertilligi, %**

T/r	Duragaylar	Chang chilar lori	Fertil chang chilar	Steril chang chilar	Fertil chang chilar	Steril chang chilar
1	F_1 (<i>T.boeoticum</i>) x (<i>T.aestivum</i> L)L-17	175	36	139	20,5	79,4
2	F_1 (<i>T.boeoticum pseudo-boeoticum</i>) x (<i>T.aestivum</i> L) L-3	191	37	154	19,3	80,6

3	$F_1(T. boeoticum \text{ var. } virido\text{-}boeoticum) \times (T. aestivum \text{ L}) \text{ L-19}$	162	36	126	22,2	77,7
4	$F_1(T. aegilopoides) \times (T. aestivum \text{ L}) \text{ L-20}$	198	33	165	16,6	83,3
5	$F_1(T. boeoticum) \times (T. aestivum \text{ L}) \text{ L-3}$	Steril	-	-	-	-
6	Andoza Tezpishar navi	378	378	0	100	0

$F_1(T. aegilopoides \times \text{L-20})$

$F_1(T. boeoticum \times \text{L-17})$

$F_1(T. boeoticum \text{ var. } virido\text{-}boeoticum \times \text{L-19})$

$F_1(T. boeoticum \text{ var. } pseudo\text{-}boeoticum \times \text{L-3})$

1-rasm. *T.boeoticum* Boiss namunalari ishtirokida olingan duragay o'simliklar

Xulosalar

T.boeoticum Boiss va *T.aestivum* turlari ishtirokida jami 10 ta sxema bo'yicha chatishtirishlar olib borildi. Shundan 5 ta duragay kombinasiyadan F_0 urug'lari olindi. F_1 o'simliklar 4 ta kombinasiyada o'sib chiqdi, 1 kombinasiyada bo'lsa to'liq sterillik kuzatildi. F_1 o'simliklarida changchilarning fertillik darajasi 16,6% dan 22,2% gacha bo'ldi. Changchilar fertilligining bunday past bo'lishi duragaylarda xromosoma kon'yugasiyasining to'liqsizligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Pausheva Z.P. Praktikum po sitologii rasteniy. Izd. M.1986, 206 s.

2. Sorokina O.N. 1938. Rol amfidiploidov i drugix sbalansirovannix form v otdalennix skrechivaniyax. -DAN, №20, 7-8, s.591-597.
3. Morris Ye.R., Sirs E.R. Sitogenetika pshenitsi i rodstvonnix form // Pshenitsa i yee uluchshenie. - M. Kolos, 1970.- S.100-110.
4. Barysheva, N.V. (2015). Izmenchivost' rezul'tatov polucheniya pentaploidnyh gibridov pshenisy. *ActaBiologica Sibirica*, 1(3-4), 148-159.